

XXII Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias

28 de novembro a 01 de dezembro
Florianópolis - SC

Eixo 2 – Produtos e Serviços

Mural digital de divulgação de informações na Biblioteca de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Paraná: um relato de experiência

Digital Wall of the dissemination of information in Library Science and Technology of the Federal University of Parana: an experience report

Nilson Carlos Vieira Junior – Universidade Federal do Paraná (UFPR)

nilson.junior@ufpr.br

Resumo: Este trabalho levantou na literatura o tema de divulgações de informações em bibliotecas universitárias por meio do uso da ferramenta de *endomarketing*. O objetivo foi apresentar a implementação do projeto de divulgação na biblioteca, chamado Mural Digital. A metodologia buscou descrever a pesquisa realizada, por meio, da pesquisa bibliográfica em bases de dados na BRAPCI da área da Ciência da Informação. Como resultado da pesquisa, foram recuperados 10 artigos que serviram como referencial teórico para o trabalho. Conclui-se que objetivos foram alcançados referentes as etapas de implementação do Mural digital e da aceitação da comunidade acadêmica.

Palavras-chave: Biblioteca universitária. Divulgação de Informações. *Endomarketing*. Mural digital.

Abstract: This paper raised in the literature the issue of disclosure of information in libraries through the use of the *endomarketing* tool. Objective presenting of the implementation of the dissemination project, called Digital Wall. Methodology sought to describe the research carried out, through bibliographical research in databases at BRAPCI in the area of Information Science. As a result of the research, 10 articles were recovered that served as a theoretical reference for the work. It is concluded that objectives were reached regarding the presentation of the stages of implementation of the Digital Wall and the acceptations of community.

Keywords: University libraries. Disclosure of Information. Endomarketing. Digital wall.

1 INTRODUÇÃO

A implementação do projeto Mural digital, realizada na Biblioteca de Ciência e Tecnologia (CT) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), deve a finalidade de ser uma forma alternativa de divulgação de informações. A biblioteca está fisicamente no Centro Politécnico e atende a 03 setores da universidade que são: de Tecnologia, de Ciência da Terra e de Ciências Exatas. Segundo Maidana (2013, p. 01) “sabendo que as bibliotecas são centros de informação, lazer e cultura, considera-se adequado e necessário o uso e aplicação da tecnologia digital no apoio à gestão das bibliotecas, com recurso à tecnologia”.

A biblioteca CT, funciona de segunda a sexta-feira das 7:15 às 21:15 e atende; i) 19 cursos de graduação; ii) 10 cursos de especialização e iii) 20 Programas de Pós-graduação, níveis de mestrado e doutorado. Seu acervo físico é composto de cerca 293 mil itens. O fluxo diário de usuários/clientes na biblioteca é aproximadamente de 600 a 700 pessoas por dia (UFPR, 2023).

O prédio da biblioteca CT, construído em 1960, conta com três andares, sendo: i) Térreo, contém mesas de estudo, cabines individuais, segundo laboratório de informática e banheiro, ii) 1º andar, onde é a entrada da biblioteca, conta com balcão de atendimento, guarda volume, parte do acervo bibliográfico, laboratório de informática, mini auditório, salas de referência e sala do preparo técnico e o iii) 2º andar, conta com a continuação do acervo bibliográfico, com o acervo de periódicos/mapas, salas de estudos individuais, área de estudos com mesas e por último a sala da Administração da biblioteca.

Figura 01 – Mapa informativo impresso.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Descrição: mapa informativo impresso das áreas da Biblioteca de Ciência e Tecnologia.

Com o retorno gradual das atividades presenciais na universidade, em janeiro de 2022, os bibliotecários que atuam na seção de Referência e Informação da biblioteca CT, foram incentivados pela gestão da biblioteca, a implementar novos produtos e serviços de informação, visando atender usuários/clientes no retorno presencial. Nos últimos anos, as tecnologias digitais intensificaram as possibilidades de acesso à informação, ampliando as formas de comunicação e modificando relações entre seres humanos com seus ambientes: profissional, acadêmico e familiar (Watari; Almeida Júnior, 2022).

Neste momento, pós-pandemia, com o retorno de atividades presenciais, foi possível perceber nos usuários/clientes da biblioteca o consumo de informações via telas, por meio de equipamentos diversos, tais como: *smartphones*, *tablets*, *notebooks*, etc. Segundo Oliveira (2015, p.486), “O uso da tecnologia em Bibliotecas aproxima os novos usuários nativos digitais, que é uma geração muito conectada, e contribui efetivamente para o aumento da visitação, circulação e uso de todos os serviços”.

Com base em observações, foi possível verificar a tendência na divulgação de informações por meio de TV digitais, não só em bibliotecas, como em diversos outros lugares, tais como: consultórios, supermercados, *shoppings*, farmácias, etc. Segundo Ramos-Simón (2003, p.11), “[...] a informação implica um fluxo de mensagens independente do emissor e do receptor, enquanto o conhecimento está vinculado ao indivíduo que o possui”.

Neste contexto, surge a ideia de implementar o projeto Mural digital com informações sobre produtos e serviços disponíveis pela biblioteca, contrapondo as formas tradicionais de divulgação destas informações, geralmente, por cartazes no tamanho A4 e impressos em preto/branco. Para Castro (2017, p.13) as novas demandas, na prática profissional, referem-se ao papel de oferta de produtos e serviços pensando no ambiente eletrônico/digital da biblioteca. Ao observar usuários/clientes da biblioteca CT, consumindo informações por meio de equipamentos diversos, foi possível identificar que está forma mais tradicional de divulgação de informações, utilizando cartazes impressos, parecia não chamar tanta atenção destes usuários/clientes.

Com base nestas impressões, surgem as questões de pesquisa. Por que não adotar um formato digital de divulgação de informações na biblioteca? Como poderíamos realizar essa proposta? Quais os equipamentos, programas e imagens informativos poderíamos usar? O objetivo deste trabalho, foi apresentar o relato de experiência da implementação

do projeto Mural digital na Biblioteca de Ciência e Tecnologia da UFPR. Teve como objetivos específicos: i) levantar em base de dados na área de Ciência da Informação referencial teórico sobre o tema e ii) descrever os procedimentos de implementação do projeto Mural Digital na biblioteca CT da UFPR.

2 METODOLOGIA

O levantamento do referencial teórico, foi realizado em dois momentos: primeiro, buscou-se levantar informações gerais, em uma pesquisa ampla para selecionar termos e palavras-chave, por meio do *Google Scholar* e ii) no segundo momento, a pesquisa foi junto a base de dados na área da Biblioteconomia, a BRAPCI – Base de Dados em Ciência da Informação, que teve delimitação temporal na busca, dos anos de 2013 a 2023. Segundo Gil (2007, p.44) “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

A seleção dos artigos, se deu, pela leitura dos títulos, resumos e das palavras-chave, teve objetivo de identificar os termos de pesquisa utilizados na BRAPCI para recuperar artigos científicos. Os termos utilizados foram: “Mural digital” ou apenas Mural, *Endomarketing*, “Bibliotecas universitárias” e “Divulgação de informação”. Os artigos selecionados, foram utilizados tanto para embasamento teórico do trabalho, como para referenciar a pesquisa proposta.

Os artigos selecionados, após o resultado de pesquisa, foram analisados e buscou-se identificar os documentos que continham os termos descritos acima na seleção. Na próxima seção, serão apresentados os resultados, discussões e análises dos artigos selecionados, bem como a descrição dos procedimentos e do uso dos equipamentos na implementação do projeto Mural digital na biblioteca CT.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise dos artigos, recuperados na pesquisa realizada na base de dados, BRAPCI, pode-se verificar 02 relatos de experiência similares com a ideia do projeto Mural digital da UFPR. No artigo do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade de Medicina da Bahia (NAPP-FMB-UFBA), que apresenta um projeto junto aos alunos do curso de medicina visando promover bem-estar e saúde mental. Segundo o autor, Martins:

Desde 2016, o Projeto Mural Digital vem sendo desenvolvido, como ação permanente, que tem como objetivo geral manter em funcionamento um veículo de socialização de informações, que possibilite ampliar o alcance do NAPP-FMB-UFBA, no sentido da prevenção e promoção da saúde dos estudantes de Medicina (Martins, 2020, p.558).

Outro relato encontrado, foi o do projeto "Diagnóstico para aplicação de técnicas de *marketing* na Divisão de Serviços aos Usuários da Biblioteca Central da UFPB". Onde Silva (2000, p.01-02), descreve dois momentos: i) referente a aplicação das técnicas de *endomarketing* na Divisão de Serviços aos Usuários (DSU) da Biblioteca Central (BC) da UFPB e ii) com a elaboração do plano de *marketing* para a DSU.

Os demais artigos encontrados na pesquisa, mencionam uso de conceitos e definições de *marketing* e de *endomarketing*. Segundo Bekin (1995, p. 34), que defini *endomarketing* como "... realizar ações de *marketing* voltadas para o público interno da empresa, com o fim de promover entre os seus funcionários e departamentos aqueles valores destinados a servir o cliente".

Percebe-se o uso das técnicas de *endomarketing* em bibliotecas universitárias, voltadas a atender as necessidades de informação dos usuários/clientes, onde Silva (2000, p.02) descreve seu uso como: [...] do ponto de vista estratégico, o *endomarketing* é um processo para adequar a empresa a um mercado orientado para o cliente.

O uso de técnicas de *marketing* e de recursos tecnológicos na divulgar informações aos usuários/clientes, aumentar a visibilidade na biblioteca universitária e agregar novos produtos e serviços de informação. Segundo França e Carvalho (2019, p.72), "para atender as demandas dos usuários, as bibliotecas passaram a perceber a crescente necessidade em utilizar recursos tecnológicos". Abaixo, apresentamos as etapas de implementação do projeto Mural digital realizado na biblioteca de Ciência e Tecnologia da UFPR.

3.1 Descrição de etapas de implementação

O projeto Mural digital, foi implementado na biblioteca CT e utilizou dos seguintes equipamentos eletrônicos: 03 computadores, 01 TV digital, e 01 *pendrive*. O programa utilizado, foi o *LibreOffice*–Apresentação, um *software* livre de acesso aberto. Abaixo, descreveremos as formas de utilização, dos equipamentos eletrônicos e do programa.

3.2.1 Computadores

Uso dos computadores, para apresentação das imagens, por meio do programa *LibreOffice*–Apresentação, em modo de apresentação carrossel, com duração contínua de

exposição, durante o período de funcionamento da biblioteca. Optou-se por incluir em cada andar, em locais estratégicos de passagem e fluxo de usuários/clientes, os terminais de computadores com a exposição e a divulgação das informações de produtos e serviços disponíveis pela biblioteca. Abaixo, na figura 02, são apresentados os espaços onde os computadores foram alocados e seus respectivos andares.

Figura 02 – Mural digital em computadores

Fonte: montagem das fotos realizada pelo autor

Descrição: três imagens dos Murais digitais, expostos nas telas de computadores e dispostos em locais estratégicos de circulação da biblioteca CT.

3.2.2 TV digital

Uso de uma TV digital de 55 polegadas (1,4m), para exposição das imagens e foi fixada em um suporte de metal tipo pedestal. O uso do *pendrive*, para as imagens armazenadas foi plugado na TV digital. A configuração na própria TV digital, para a divulgação das imagens modo de apresentação carrossel, com duração de 10 segundos para cada imagem exposta.

Figura 03 – Mural digital em TV digital.

Fonte: fotografia feita pelo autor

Descrição: Fotografia, ilustra o Mural digital, exposto por meio da TV digital com tela de 55 polegadas, instalada em local de grande circulação da biblioteca.

3.2.3 Imagens utilizadas

Abaixo, na figura 04, apresentamos algumas das 50 imagens produzidas para as redes sociais da biblioteca e aproveitadas para a divulgação/exposição dentro da biblioteca, no projeto de Mural digital. Seu uso baseou-se nas técnicas de *endomarketing*.

Figura 04 – Imagens informativas

Fonte: imagem feita pelo autor.

Descrição: exemplos das imagens utilizadas no projeto Mural digital, extraídos das redes sociais da biblioteca.

Com relação à periodicidade, inclusão e/ou alteração de novas imagens no projeto Mural digital, foi definido que a cada início de semestre novas imagens seriam incluídas tanto no programa *LibreOffice*–Apresentação como no *pendrive*, conforme a necessidade da biblioteca.

Para Freire (2002, p.106), com o uso destas novas formas de divulgação de informações, foi possível um maior alcance e disseminação a um público cada vez mais conectado com equipamentos digitais, o que nos mostra uma tendência para futuros trabalhos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação do projeto Mural Digital na biblioteca CT da UFPR, alcançou seu objetivo em divulgar informações sobre produtos e serviços de informação para a comunidade acadêmica da instituição, bem como, na aceitação por seus usuários/clientes. Para Abad, et al. (2022, p.03), “As bibliotecas devem adaptar e adotar serviços de biblioteconomia e informação em ambiente web, trabalhando com modelos híbridos onde objetos de aprendizagem eficazes são desenvolvidos [...]”.

Foi possível também, observar como resultado da implementação no projeto Mural digital, comentários positivos de nossos usuários/clientes, sobre a novidade na divulgação dos produtos e serviços de informação em veio digital, seja pelo uso de uma TV digital de 55 polegadas (1,4m), como pelo uso de telas de computadores instalados na biblioteca.

Outro sinal positivo, foi a adoção e implementação do projeto Mural digital, pelas demais bibliotecas que compõem o Sistema de Biblioteca da UFPR, que também passaram divulgar seus produtos e serviços no mesmo formato do projeto Mural digital, também em TVs digitais ou telas de computadores, em suas unidades.

Conclui-se que com o uso de técnicas de *marketing* e *endomarketing*, bem como de TVs digitais e/ou telas de computadores, podemos encontrar outras formas na divulgação de informações de produtos e serviços, aos usuários/clientes de bibliotecas.

REFERÊNCIAS

ABAD, V. J. H., et al. Comportamiento informativo en las bibliotecas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, antes y durante la pandemia por sars-cov-2. **e-Ciencias de la Información** (Costa Rica), v. 12, 2022. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/198036>. Acesso em: 12 abr. 2023.

BEKIN, S. F. **Conversando sobre endomarketing**. São Paulo: Makron Books; 1995.

CASTRO, M. F. Biblioteca universitária: desafios diante das tecnologias da informação e da comunicação no Brasil. **Bibliotecas Universitárias: pesquisas, experiências e perspectivas**, v. 4, n. 2, 2017. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/107328>. Acesso em: 16 ago. 2023.

FRANÇA, M. N.; CARVALHO, N. M. G. Tecnologias da informação e comunicação em bibliotecas universitárias públicas brasileiras: um estudo preliminar. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, v. 24, n. 1, p. 72-112, 2019. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/112546>. Acesso em: 16 ago. 2023.

FREIRE, I. M., et al. Estudos de usuários: o padrão que une três abordagens. **Ciência da Informação**, v. 31, n. 3, 2002. Disponível em: <https://doi.org/10.18225/ci.inf.v31i3.953>. Acesso em: 12 abr. 2023.

GIL, A. C. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

MAIDANA, M. T. R. Tecnología digital en bibliotecas en Paraguay. **e-Ciencias de la Información** (Costa Rica), dez., p. 1-18, 2013. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/65702>. Acesso em: 12 abr. 2023.

MARTINS, G. F., et al. Mural digital NAPP. **Revista Fontes Documentais**, v. 3, p. 556-564, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/151204>. Acesso em: 12 abr. 2023.

OLIVEIRA, A. A. Implantação do serviço de empréstimo de *tablets* e *netbooks* na biblioteca universitária da universidade federal de juiz de fora: relato de experiência. In: Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 26., 2015, São Paulo. **Anais...** São Paulo: FEBAB, 2015, p. 486-494. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/5077>. Acesso em: 16 ago. 2023.

RAMOS-SIMÓN, L. F. El producto informativo en el entorno digital. **Ciencias de la Información** (Cuba), v. 34, n. 3, p. 11-20, 2003. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/59469>. Acesso em: 12 abr. 2023.

SILVA, A. K. A.; MOREIRA, E. C.; DUARTE, E. N. Aplicação de técnica de endomarketing em biblioteca universitária. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 10 n.2 2000. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/92119>. Acesso em: 12 abr. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Sistema de Bibliotecas (SiBi). **Biblioteca de Ciência e Tecnologia (CT)**. Curitiba, 2023. Disponível em: <https://bibliotecas.ufpr.br/sobre/bibliotecas/ct/>. Acesso em: 21 mar. 2023.

WATARI, A. V. A.; ALMEIDA JÚNIOR, O. F. A mediação da informação no contexto escolar: uma abordagem nas tecnologias digitais de informação e comunicação. **Biblioteca Escolar em Revista**, v. 8, n. 2, 2022. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/211265>. Acesso em: 12 abr. 2023.